

Auf dem Weg zur intelligenten Mobilität

**Kurzfassung zum TA-SWISS Bericht «Das vernetzte Fahrzeug.
Verkehrstelematik für Strasse und Schiene»** ▶

Sur le chemin d'une mobilité intelligente

**Résumé du rapport TA-SWISS «Le véhicule en réseau.
Télématique des transports par route et par rail»** ▶

Sulla strada verso la mobilità intelligente

**Sintesi del rapporto TA-SWISS «Il veicolo in rete.
Telematica dei trasporti su strada e ferrovia»** ▶

On the road to intelligent mobility

**Abstract of the TA-SWISS report «The Networked Vehicle.
Transport Telematics for Road and Rail»** ▶

Herausgeber – Editeur — Editore — Editor:

TA-SWISS
Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Centre d'évaluation des choix technologiques
Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
Centre for Technology Assessment
Bern, 2003

Redaktion Kurzfassung – Rédaction du résumé – Redazione sintesi –
Résumé written by: Dr. Lucienne Rey, Bern und Erfurt

Traduction: Viviane Mauley, MVM Communication, Chesalles-sur-Moudon
Traduzione: Giovanna Planzi, Minusio
Translation: A.C. Hawkings Consulting & Services, Erlinsbach

Diese Kurzfassung beruht auf dem TA-SWISS Bericht «Das vernetzte Fahrzeug» (TA-DT 33/2003).

Le résumé se base sur le rapport TA-SWISS «Das vernetzte Fahrzeug» (TA-DT 33/2003).
Questa sintesi si basa sul rapporto TA-SWISS «Das vernetzte Fahrzeug» (TA-DT 33/2003).
The résumé is based on the TA-SWISS report «Das vernetzte Fahrzeug» (TA-DT 33/2003).

Der TA-SWISS Bericht wurde von folgenden Autorinnen und Autoren verfasst:

Auteurs du rapport TA-SWISS:
Autori del rapporto TA-SWISS:
Authors of the TA-SWISS report:

Dr. Franz Mühlethaler, ASIT AG Bern, Projektleitung
Dr. Michal Arend, Econcept AG Zürich
Prof. Kay Axhausen, IVT, ETH Zürich
Sabine Martens, TA-Akademie Stuttgart
Dr. Marcus Steierwald, TA-Akademie Stuttgart

Betreuung des TA-SWISS Berichtes – Responsable du rapport TA-SWISS –
Supervisione del rapporto TA-SWISS – Supervisor of the TA-SWISS report:
Dr. Katrin Schneeberger, Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung, Bern

Der vollständige Bericht kann kostenlos bezogen werden beim:
Le rapport peut être obtenue gratuitement à l'adresse suivante:
Il rapporto integrale può essere richiesto gratuitamente presso il:
Copies of the report can be obtained free of charge from:

 Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Birkenweg 61, CH-3003 Bern
Tel. +41 (0) 31 322 99 63
Fax +41 (0) 31 323 36 59
E-Mail ta@swtr.admin.ch
Internet www.ta-swiss.ch
www.publiforum.ch

TA-SWISS Das Zentrum für Technologiefolgen- Abschätzung

Neue Technologien bieten oftmals entscheidende Verbesserungen für die Lebensqualität. Zugleich bergen sie mitunter aber auch neuartige Risiken, deren Folgen sich nicht immer von vornherein absehen lassen. Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung untersucht die **Chancen und Risiken** neuer technologischer Entwicklungen in den Bereichen «Biotechnologie und Medizin», «Informationsgesellschaft» und «Mobile Gesellschaft». Seine **Studien** richten sich sowohl an die Entscheidungstragenden in Politik und Wirtschaft als auch an die breite Öffentlichkeit. Ausserdem fördert TA-SWISS den Informations- und Meinungsaustausch zwischen Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und der breiten Bevölkerung durch **Mitwirkungsverfahren** (zum Beispiel PubliForen und publifocus).

Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung ist dem Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierat angegliedert. Der SWTR berät den Bundesrat in wissenschafts- und technologiepolitischen Belangen.

TA-SWISS Le Centre d'évaluation des choix technologiques

Souvent susceptibles d'avoir une influence décisive sur la qualité de vie des gens, les nouvelles technologies peuvent en même temps comporter des risques latents qu'il est parfois difficile de percevoir d'emblée. Le Centre d'évaluation des choix technologiques s'intéresse aux **avantages et aux inconvénients** potentiels de celles qui surgissent et se développent dans le domaine des sciences du vivant et santé, de la société de l'information et de la mobilité. Ses **études** s'adressent tant aux décideurs du monde politique et économique qu'à l'opinion publique. Il s'attache, en outre, à favoriser par des **méthodes dites participatives**, telles que les PubliForums et publifocus, l'échange d'informations et d'opinions entre les spécialistes du monde scientifique, économique et politique et la population.

Le Centre d'évaluation des choix technologiques est rattaché au Conseil suisse de la science et de la technologie, qui a pour mission de faire des recommandations au Conseil fédéral en matière de politique scientifique et technologique.

TA-SWISS Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche

Spesso le nuove tecnologie migliorano sensibilmente la qualità della nostra vita. Contemporaneamente, però, possono anche nascondere nuovi rischi, le cui conseguenze non sono sempre prevedibili. Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche esamina le **opportunità e i rischi** dei nuovi sviluppi tecnologici nei settori scienze della vita e della salute, società dell'informazione e mobilità. I suoi **studi** si rivolgono sia ai responsabili della politica e dell'economia, sia al pubblico. Inoltre, TA-SWISS favorisce lo scambio di informazioni e di opinioni tra esperti della scienza, dell'economia e della politica e la popolazione attraverso **processi partecipativi** (ad esempio i PubliForum e i publifocus). Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche è annesso al Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia, che consiglia il Consiglio federale in materia di politica scientifica e tecnologica.

TA-SWISS The Centre for Technology Assessment

New technology often leads to decisive improvements in the quality of our lives. At the same time, however, it involves new types of risks whose consequences are not always predictable. The Centre for Technology Assessment examines the **potential advantages and risks** of new technological developments in the fields of life sciences and health, information society and mobility. The **studies** carried out by the Centre are aimed at the decisionmaking bodies in politics and the economy, as well as at the general public. In addition, TA-SWISS promotes the exchange of information and opinions between specialists in science, economics and politics and the public at large through **participatory processes**, e.g. PubliForums and publifocus.

The Centre for Technology Assessment is attached to the Swiss Science and Technology Council, which advises the Federal Council on scientific and technological issues.

Sulla strada verso la mobilità intelligente

Sintesi del rapporto TA-SWISS «Il veicolo in rete. Telematica dei trasporti su strada e ferrovia»

Centrale Zurigo (Photo: Lucienne Rey)

La telematica dei trasporti ha il potenziale di rivoluzionare l'intera circolazione.

Traffico meno congestionato grazie a veicoli «collegati in rete»?

Quando l'informatica e le telecomunicazioni si fondono, si parla di telematica. La telematica trova applicazione in vari aspetti della nostra vita di tutti i giorni – ad esempio nel settore dei trasporti. La telematica dei trasporti non farà sparire le valanghe di lamiera che giornalmente si riversano lungo i principali assi del traffico, ma potrebbe contribuire a gestire in modo più efficace le congestioni sulle strade e sulla ferrovia e a ridurre il numero di vittime della circolazione.

Nessuno aveva previsto il cane. Neanche il conducente del furgone immessosi nella strada in direzione del centro presso il Wankdorf. Di colpo il bastardino bruno pezzato si lancia in mezzo alla carreggiata e una frazione di secondo dopo il fuoristrada verde scuro centra il furgone IVECO – frenata troppo brusca, distanza tra i veicoli troppo breve. Fortunatamente l'incidente provoca solo danni materiali, perfino il cagnolino scodinzola via illeso. Ma nel giro di pochi minuti il caos è totale: le automobili si fermano alla rotonda del Wankdorf bloccando le uscite dell'autostrada e delle strade di quartiere e il tram numero 9 è inchiodato alla stazione termine dalla colonna.

A questo punto, nella centrale di gestione del traffico Berna-Altipiano scatta il piano d'emergenza «Wankdorf». Non appena le telecamere del sistema di sorveglianza stradale registrano che il traffico alla rotonda del Wankdorf si è arrestato, sul grande schermo le uscite dell'autostrada, nonché la Papiermühlestrasse e la Mingerstrasse iniziano a tingersi di rosso. La perturbazione sulla linea 9 del tram è segnalata sul terminale del sistema operativo di BernMobil. Ciononostante i tre impiegati in servizio non si fanno prendere dal panico: il programma di gestione del traffico parte automaticamente secondo lo scenario predefinito. Per cominciare viene bloccata l'uscita autostradale Wankdorf. Segnali radiomobili trasmettono le informazioni corrispondenti direttamente ai sistemi di navigazione dei veicoli che si avvicinano al punto nevralgico, in modo da poter raccomandare per tempo ai conducenti un percorso alternativo. Cartelli indicatori presso le vicine uscite di Neufeld, Schönbühl e Ostring avvisano gli auto-mobilisti che alla rotonda del Wankdorf la circolazione è ferma. E chi circola sulla strada principale in provenienza da Worblaufen o Ittigen è deviato verso il centro attraverso la Tiefenaustrasse o Ostermundigen.

Anche le persone in attesa alle fermate del tram numero 9 non restano a lungo ignare dell'accaduto: la scritta luminosa sul pannello d'informazione dei viaggiatori informa in

merito all'incidente e consiglia di prendere il Wyler-Bus fino al quartiere al nord della città; in breve tempo, autobus supplementari sono messi in servizio dalla centrale di gestione del traffico. I forestieri possono contattare la centrale con il cellulare e ottenere una cartina del quartiere sul loro display. E ipotizzando che mezz'ora dopo questo fittizio incidente della circolazione, nel 2012, allo stadio del Wankdorf venga fischiato il calcio d'inizio della semifinale della Champions League e che i tifosi stiano accorrendo a frotte per sostenere la squadra di casa del Young Boys, la gestione telematica delle crisi sforna un'altra raffinata soluzione: la maggior parte dei tifosi diretti al Wankdorf è munita di un «biglietto combinato», che autorizza non solo ad accedere allo stadio, ma anche a utilizzare i mezzi pubblici e chi ha ordinato il proprio biglietto con il cellulare riceve un SMS con informazioni sulla via migliore per raggiungere lo stadio.

Utopia futurista? Questo futuro è già iniziato: nell'autunno del 2002 un concorso ha assegnato l'appalto per risistemare l'incrocio del Wankdorf mediante una rotonda. E l'ipotesi che a medio termine una moderna centrale di gestione del traffico garantirà un'interazione ben orchestrata di trasporti pubblici e privati probabilmente non è più utopica dell'idea che il Young Boys possa un giorno partecipare alla Champions League.

Nei prossimi anni, la telematica porterà delle novità che renderanno i veicoli più efficienti, comodi e sicuri. E il carattere innovativo della telematica dei trasporti non si limita al cosiddetto traffico motorizzato individuale – e cioè alle automobili che utilizziamo per il tragitto giornaliero casa-lavoro, la spesa o

altre commissioni: la telematica dei trasporti ha il potenziale di rivoluzionare l'intera circolazione su strada, su ferrovia, nell'aria e sull'acqua, unendo i vari veicoli in una grande rete d'informazione. Il rapporto TA-SWISS «Il veicolo in rete», alla base della presente sintesi, limita tuttavia le sue osservazioni al traffico su strada e ferrovia.

Le esigenze della protezione dei dati daranno adito a molte discussioni sull'impiego della telematica dei trasporti.

I tre campi d'applicazione della telematica dei trasporti

Le informazioni sulla rete stradale e sulla situazione del traffico contribuiscono a **distribuire** e **dosare** meglio il volume di traffico: chi sa tempestivamente che una colonna blocca la sua strada cerca di aggirarla. I sistemi di navigazione dinamici già disponibili oggi contengono non solo i necessari dati di base sulla topografia e sulla rete stradale, ma aggiornano costantemente le loro informazioni via radio e sono al corrente anche di ostacoli imprevisti, come colonne o deviazioni. La telematica non si limita però a influenzare passivamente i flussi di traffico. È ipotizzabile ad esempio una misura di coordinamento consistente nel riscuotere una tassa d'utilizzazione sulle strade particolarmente intasate dal traffico di transito, allo scopo di deviare il flusso di traffico: in questo caso, la telematica dei trasporti potrebbe essere impiegata per determinare e fatturare le tasse. Interventi di questo genere sono nefasti per coloro che temono che il traffico privato diventi sempre più caro. Ma il cosiddetto «Road Pricing», già applicato all'estero, è oggetto di vivo interesse tra i pianificatori dei trasporti.

Anche il fatto che i veicoli del traffico individuale e pubblico siano meglio **collegati in rete** grazie alla telematica contribuisce a una gestione efficace del traffico. Già oggi gli orari e le tariffe – quelli delle ferrovie nazionali così come quelli di innumerevoli imprese di trasporto regionali e urbane – possono essere consultati via Internet, di modo che i viaggiatori possono pianificare al meglio il loro percorso. Grazie ad applicazioni senza fili, le informazioni sugli orari sono

Il veicolo in rete (Photo: www.h-h-auto.de)

ottenibili addirittura sul cellulare. Per il futuro prossimo, gli esperti lavorano alacremente su cosiddetti sistemi di pianificazione di itinerari «da porta a porta»: i viaggiatori dovranno solo immettere via Internet il punto di partenza e il punto di destinazione esatto – via e numero civico – e riceveranno un piano consigliato con i mezzi di trasporto più rapidi e più semplici per raggiungere quella destinazione – naturalmente con l'indicazione dei tempi di percorrenza esatti. Sono infine sperimentati biglietti muniti di chip, grazie ai quali il passeggero è registrato non appena sale su un mezzo e ridiscende per salire su di un altro. Sostanzialmente dovrebbe così risultare facile combinare vari vettori, come automobili a noleggio, bus e ferrovie.

Non da ultimo, la telematica dei trasporti può essere messa al servizio di una **maggior sicurezza stradale**. Si sta discutendo ad esempio di controlli automatici della velocità: quando un'automobile supera la velocità ammessa suona un segnale d'avvertimento. O ancora, di sensori che, misurando lo spazio libero davanti al muso di un veicolo, rappresentano la base di sistemi destinati a evitare le collisioni.

Prevedibili controversie

Ovunque è impiegata per aumentare il comfort degli utenti del traffico, la telematica non suscita praticamente opposizioni. Contestate sono invece alcune applicazioni considerate un controllo eccessivo o un intervento dirigitico nella libertà individuale di movimento. Sicuramente, le esigenze della protezione dei dati daranno adito a molte discussioni sull'impiego della telematica nei trasporti – dal momento che determinate applicazioni

telematiche permettono di seguire ininterrottamente i tragitti di singoli utenti del traffico. Un conflitto minaccia di scoppiare anche dove sono in gioco l'importanza fondamentale e il ruolo della telematica dei trasporti.

Su questo sfondo, risulta urgente innescare tempestivamente il dibattito sociale sulla telematica dei trasporti: nel 2001, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha presentato un documento strategico che assegna alla telematica dei trasporti un ruolo centrale in vista dell'attuazione degli obiettivi della Confederazione in materia di politica dei trasporti. Nella susseguente procedura di consultazione, che ha coinvolto i partiti politici e altre organizzazioni interessate, è tuttavia emerso chiaramente che i principi definiti nel rapporto «Telematica dei trasporti stradali. Linee direttrici della Confederazione per il 2010 (TTS-CH 2010)» non incontrano il favore di tutti. Informazioni sulle possibilità tecniche della telematica dei trasporti e sulle premesse organizzative sono indispensabili per dare un contenuto solido alla riflessione pubblica su questa tecnica ed evitare che si fossilizzi in polemiche e posizioni rigide.

Tutte le strade portano... fuori dal caos del traffico

Se tutti imboccano la stessa strada alla stessa ora, la calca è inevitabile. In questi casi, la telematica dei trasporti può intervenire per coordinare i flussi di traffico, distribuendoli e dosandoli.

Non importa che ci si trovi a bordo di un'automobile, di un camion o di un treno – la telematica dei trasporti si applica ovunque. I paragrafi seguenti spiegano i vantaggi che i vari vettori di trasporto possono trarre dai più recenti sviluppi telematici e i rompicapo da risolvere.

Viaggiare diretti grazie a una migliore informazione

Alla ricerca di continenti sconosciuti, i primi navigatori si orientavano in base alla posizione delle stelle. Chi guida nel traffico di oggi ha a disposizione strumenti meno poetici: i **sistemi di navigazione**, che captano dati dai satelliti e guidano i conducenti verso la meta con una voce generata dal computer o con indicazioni sullo schermo.

Gli indicatori stradali telematici aiutano a far scorrere il traffico il più possibile senza intoppi: con raccomandazioni sull'itinerario da scegliere – **«Routing»** in gergo – risparmiano al singolo conducente giri a vuoto in aree sconosciute e tempi d'attesa in colonna, rendendo il traffico più efficiente, il che alla fine va a beneficio di tutti.

Stando alle stime, a livello europeo alla fine del 2001 erano quasi 3 milioni i veicoli dotati di un sistema di navigazione. E siccome i costi

dei sussidi d'orientamento telematici continuano a scendere, tra breve questi sistemi dovrebbero entrare a far parte della dotazione standard delle automobili. Non si sa tuttavia se i vantaggi di questi sistemi resteranno validi anche quando saranno impiegati in massa: per far sì che si possa scansare una colonna sul principale asse di traffico, è necessario che la capacità della rete stradale secondaria sia sufficiente. Infatti, più sono i sistemi di navigazione in circolazione, più aumenta il rischio di reazione eccessiva nella ricerca di percorsi alternativi. La colonna si sposterebbe allora semplicemente dall'autostrada alla strada principale. E finirebbe forse col gravare su nettamente più persone, ad esempio nei quartieri residenziali, che non se fosse rimasta sull'autostrada.

Questi fatali effetti di spostamento sarebbero evitabili se i percorsi dei singoli veicoli fossero calcolati da un sistema centrale. A tal fine sarebbe tuttavia necessario che i singoli conducenti si annunciassero presso la centrale, indicando quale destinazione intendono raggiungere e a che ora. Il sistema combinerebbe allora tra di loro i percorsi di tutti i veicoli, in modo da prevenire un sovraccarico sulle varie strade. Sistemi di questo genere esistono però solo nella fantasia dei pianificatori dei trasporti e sono molto lontani dalla realtà.

Accanto ai sistemi di navigazione vi sono anche altre possibilità per trasmettere informazioni ai conducenti di automobili e camion. Con i pannelli a messaggio variabile, ad esempio, gli utenti del traffico possono essere informati in merito al grado d'occupazione degli autosili, evitando così ricerche febbrili. I pannelli a messaggio variabile sono utilizzati

Sicurezza illusoria

Come la navigazione antica, anche i trasporti moderni hanno bisogno di sussidi d'orientamento precisi. Ciò vale anche per il caso particolare dei «carichi» militari – ad esempio per piazzare missili da crociera. Ed è proprio stato l'esercito a far nascere i sistemi di navigazione basati sullo standard GPS (Global Positioning System). Nel 1981, infatti, il Dipartimento militare degli Stati Uniti si imbarcò nello sviluppo di un sistema di posizionamento con l'ausilio di satelliti allo scopo di dirigere meglio le armi guidate e nel 1989 la Blaupunkt presentò il primo sistema di navigazione GPS per le automobili pronto per la fabbricazione in serie.

I satelliti sono utilizzati quali punti di riferimento per stabilire in modo esatto una determinata posizione. A tal fine si misura il tempo che trascorre prima che il ricevitore GPS riceva i segnali di almeno tre satelliti. Siccome le posizioni dei satelliti sono note esattamente, in base al tempo di propagazione dei segnali il ricevitore può calcolare la sua posizione esatta.

Il resto del mondo può sfruttare il sistema GPS degli Stati Uniti gratuitamente. Questa concessione non è tuttavia completamente disinteressata: in questo modo, infatti, l'esercito statunitense intende garantirsi il controllo sui dati di navigazione e in caso d'emergenza – e cioè in caso di guerra o di minaccia terroristica – perturbare o bloccare il sistema, ostacolando così l'orientamento all'avversario. Per emanciparsi dalla dipendenza tecnologica, l'Ue sta investendo massicciamente in un proprio sistema di navigazione denominato Galileo. Il concorrente europeo, dotato di cronometri atomici più precisi e adattati alle condizioni europee, dovrebbe fornire dati più esatti rispetto a quelli del modello statunitense.

Il fatto che con questi sistemi di posizionamento ad alta tecnologia l'orientamento geografico sia garantito resta tuttavia una speranza illusoria: i segnali dei satelliti sono infatti deboli e facilmente perturbabili. E anche nelle correnti condizioni d'impiego quotidiano, dove il contatto visuale diretto con il satellite è coperto ad esempio da fila di case, spesso e volentieri si verificano errori di localizzazione, che possono tranquillamente raggiungere alcune centinaia di metri. Anche in futuro, non sono quindi esclusi incidenti come quello verificatosi nei pressi di Caputh (Potsdam) nel dicembre 1998, quando un conducente, fidandosi ciecamente del suo sistema di navigazione, guidò la sua automobile nel fiume Havel.

anche in autostrada, ad esempio quali elementi di **sistemi di gestione del traffico**. Sensori, video-camere o spire d'induzione nel manto stradale determinano vari dati, come la densità del traffico e la situazione meteorologica. Questi dati sono raccolti e analizzati a livello centrale e i risultati sono visualizzati su pannelli di segnalazione elettronici. Qui appaiono le raccomandazioni – generalmente sotto forma di limitazione della velocità, occasionalmente anche di avviso di pericoli supplementari, come colonne e ghiaccio, o di invito a utilizzare un percorso alternativo, meno congestionato. Misure di coordinamento di questo genere permettono insomma di far scorrere il traffico in modo più uniforme e di diminuire il rischio di tamponamenti e la probabilità di colonne.

A più lungo termine, i pannelli a messaggio variabile saranno tuttavia sempre meno importanti nell'ambito della gestione del traffico: già oggi si delinea la tendenza a trasmettere i dati direttamente ai veicoli. Si potrà così anche ridurre la nuova confusione del traffico, rendendo superflua la selva di cartelli ai margini delle strade.

Dosare attraverso il portamonte e mediante semafori

L'attività economica è guidata dalla domanda e dall'offerta: se un bene diventa scarso, aumenta il prezzo. Questo principio può essere applicato anche al traffico stradale – ad esempio riscuotendo **tasse d'utilizzazione** per determinate tratte di percorrenza. Questo pedaggio – o come dicono gli esperti del traffico «Road Pricing» – può essere impostato in modo flessibile a seconda dell'ora, in

funzione della domanda, di modo che negli orari di punta il transito costi di più, mentre in caso di volume di traffico sotto la media di meno. È così possibile ridurre i picchi di traffico all'ora di punta.

Il Road Pricing può però essere impiegato non solo per ripartire il traffico nel tempo, ma anche per spostarlo nello spazio. Infatti, se una determinata tratta può essere percorsa solo pagando una tassa è prevedibile che i veicoli ripieghino su altre tratte. Si possono quindi riscuotere tasse d'utilizzazione dove si vogliono bandire i veicoli motorizzati – ad esempio nei quartieri residenziali o nelle zone turistiche, consentendo solo a veicoli selezionati – taxi, ambulanze, rifornitori degli alberghi – di disturbare i pedoni a spasso. Infine è ipotizzabile rilasciare dei permessi di transito solo per i veicoli che presentano determinate caratteristiche – ad esempio per le automobili i cui conducenti hanno già riservato e pagato un parcheggio nell'area in questione. Nell'ambito del Road Pricing, la telematica dei trasporti è utile per registrare e mettere in conto l'itinerario percorso nel singolo veicolo.

In varie metropoli straniere – ad esempio a Oslo, Barcellona e Marsiglia – il Road Pricing è già utilizzato. Particolare attenzione suscita attualmente l'esperimento di Londra volto a contenere, mediante il Road Pricing, il traffico di punta tra le 7.00 e le 18.30: chi vuole recarsi in centro con l'automobile in questo orario nei giorni lavorativi deve pagare una tassa di 5 sterline. I pendolari possono scegliere di chiedere anticipatamente un permesso giornaliero o di acquistare direttamente l'autorizzazione per un periodo più lungo. Il pagamento può essere effettuato

Esempio di un sistema di gestione del traffico (Photo: Lucienne Rey)

telefonicamente, via Internet, per posta o in determinati commerci. È anche possibile pagare la tassa dopo – se si aspetta più di 12 ore, tuttavia, la tariffa raddoppia. Per i residenti vi è una regolamentazione particolare: anch'essi devono fornire il loro contributo finanziario per decongestionare le strade, ma possono circolare in centro anche nei giorni lavorativi al prezzo speciale di 50 pence.

Grazie alla telematica dei trasporti, diventano sempre più reali visioni di trasporti pubblici su misura, adattati alle esigenze individuali.

Per far sì che il Road Pricing possa essere applicato efficacemente e con un onere amministrativo minimo, tutti i veicoli devono essere dotati di un apparecchio di registrazione. Particolarmente diffusi sono i cosiddetti apparecchi DSRC (Dedicated Short Range Communication), che scambiano dati a breve distanza con stazioni radio, montate di norma su costruzioni metalliche che sovrastano la carreggiata a mo' di ponti. Queste stazioni inviano al veicolo i dati necessari sull'itinerario e sui tempi di percorrenza. In base a queste informazioni si può poi calcolare la tassa da pagare. Gli apparecchi DSRC sono diffusi nel mondo intero, in Europa così come negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e in America centrale. In Svizzera, siccome non vengono (ancora) riscosse tasse stradali commisurate all'utilizzazione per il traffico privato, sono pochissime le automobili munite degli apparecchi corrispondenti. Per il traffico pesante, invece, la situazione è differente: a causa della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), tutti i giganti della strada svizzeri sono stati dotati di apparecchi basati sul sistema DSRC e collegati al tachimetro attraverso un'interfaccia.

La riduzione della libertà personale di movimento gratuita che comporta il Road Pricing agita molti animi. A essere contestato è anche il fatto che è difficile trovare criteri di tariffazione equi. Un importante vantaggio delle tasse commisurate all'utilizzazione è tuttavia innegabile: se applicate coerentemente, aumentano la pressione a utilizzare meglio i veicoli, riducendo così il volume generale del traffico. Se l'ammontare della tassa fosse in funzione del tipo di veicolo, si potrebbe addirittura esercitare un influsso

sulla qualità dell'ambiente: perché non concedere un trattamento preferenziale alle automobili che hanno un basso consumo di carburante ed emettono poche sostanze inquinanti? Un altro effetto positivo del Road Pricing potrebbe essere quello di indurre, tramite un rincaro del traffico privato, più persone a prendere il treno, il bus o il tram.

Il traffico può però essere **dosato** non solo attraverso il portamonete, ma anche con semafori. Una forma particolare di direzione del traffico è applicata con successo sulla A1 presso Baden, per contrastare la famigerata colonna al tunnel del «Baregg»: se il sistema di gestione registra che troppi veicoli stanno

La riduzione della libertà personale di movimento gratuita rischia di agitare molti animi.

imboccando l'autostrada, li blocca per poi lasciarli passare gradualmente a seconda della densità del traffico (si parla di «Ramp Metering»). Naturalmente, misure di questo genere limitano il passaggio indisturbato del singolo. L'esperienza mostra però che nelle situazioni in cui sono comprensibili per i conducenti, le misure di coordinamento riscuotono consensi.

Se impiegate strategicamente, le misure di coordinamento e di dosaggio possono influenzare efficacemente il traffico individuale e pesante sulle strade. Persino i trasporti pubblici possono approfittare delle misure di coordinamento telematiche negli agglomerati

urbani: è ad esempio possibile programmare gli impianti semaforici in modo tale da dare sistematicamente ai bus e ai tram la precedenza sugli altri utenti della circolazione.

Sulla ferrovia, invece, il margine d'azione per l'impiego dei sistemi di navigazione o dosaggio è minore: le tratte da percorrere sono fisse, i singoli veicoli sono coordinati tra di loro. In questo settore sono possibili miglioramenti soprattutto collegando meglio i trasporti pubblici con il traffico individuale e aumentando le frequenze grazie a sistemi di posizionamento e sorveglianza dei treni, senza mettere a repentaglio la sicurezza.

Un contagocce al San Gottardo

Dopo un grave incidente della circolazione il 24 ottobre 2001, provocato da due autocarri che si stavano incrociando, la galleria del San Gottardo è rimasta bloccata per vari mesi. È stata riaperta solo dopo che sono stati adottati provvedimenti per ridurre il rischio di incidenti. Per il traffico pesante è stata introdotta dapprima una regolamentazione a senso unico: i giganti della strada dovevano pazientare in «sala d'aspetto» il loro turno per attraversare la montagna a gruppi. Dopo che nella galleria è stato installato un sistema di ventilazione più efficiente, gli esperti hanno ritenuto giustificato allentare il severo regime di transito e nell'ottobre 2002 è stato introdotto un nuovo sistema di dosaggio: adesso i camion possono nuovamente incrociarsi e sono «instradati» nel traffico individualmente, ma con una distanza di sicurezza di 150 m. Due impianti di segnalazione regolano il sistema – con una cadenza in funzione della mescolanza del traffico: se circolano più veicoli di quanti ne possa assorbire questo «sistema contagocce», il traffico pesante è deviato temporaneamente sui piazzali di sosta. E questo è anche il principale punto debole dei sistemi di dosaggio del traffico: se la capacità delle aree di sosta non è sufficiente, si congestionano gli spazi a ridosso dei punti in cui vengono fermati i mezzi pesanti. Al San Gottardo, tuttavia, in caso di volume di traffico medio, quando transitano circa 3'500 camion al giorno, l'impianto si è rivelato efficace: la sicurezza è soddisfatta, così come l'esigenza di procedere in modo (relativamente) scorrevole. E i giganti della strada che trasportano carichi particolarmente sensibili possono chiedere un permesso speciale, che consente loro di aggirare le aree di sosta e dirigersi direttamente verso gli impianti semaforici.

I veicoli quali nodi di una rete d'informazione

Per eseguire efficientemente un lavoro si fa ricorso all'utensile adatto. Perché questo principio non dovrebbe valere nel traffico? Grazie alla telematica dei trasporti, i vari vettori dei trasporti possono essere collegati tra di loro in modo tale da sfruttare i punti di forza di ciascuno.

Libero, mobile e flessibile: così deve essere chi vuole avere successo nella società globalizzata. La mobilità è d'obbligo nella nostra epoca iperattiva. E si ripercuote in convogli di automobili che giornalmente il mattino presto si riversano nei centri economici trasportando i lavoratori al posto di lavoro. È rarissimo che tutti i posti delle automobili utilizzate per il tragitto giornaliero casa-lavoro siano occupati. Sovente gli occupanti sono al massimo due o ancora più spesso vi è solo il conducente. Il trasporto passeggeri è quindi quello che offre il maggior margine di manovra per la telematica dei trasporti.

Viaggiare assieme invece che da soli

La telematica dei trasporti permette – grazie alla trasmissione mobile dei dati – di annunciare a breve termine i bisogni di trasporto e individuare adeguate possibilità di viaggio in comune. Presso le varie **centrali di carpooling**, nate in tutta Europa dalla fine degli anni Novanta in poi, Internet e il cellulare servono a mettere in contatto conducenti e persone in cerca di un passaggio. Gli attuali servizi di carpooling sono organizzati sotto

forma di forum: comunicano senza impegno al potenziale passeggero il numero di telefono o l'indirizzo e-mail dell'eventuale conducente. Sono però ipotizzabili anche forme in cui il viaggio in comune sia organizzato da una centrale: i conducenti e le persone in cerca di un passaggio comunicano le loro coordinate all'ufficio e questo si occupa anche dell'incasso. Il rischio per l'incolumità personale verrebbe così ridotto: il conducente e il passeggero potrebbero mantenere l'anonimato a livello di contatto personale, ma in caso di bisogno sarebbe possibile ottenere i dati personali presso la centrale. Attualmente, questi sistemi devono ancora superare lo scoglio giuridico: chi trasporta un passeggero in cambio di una remunerazione – anche solo sotto forma di partecipazione al costo della benzina – è infatti considerato un autista professionale e ha bisogno di una concessione. In quest'ottica, anche i servizi di carpooling già in servizio operano in una zona grigia dal punto di vista giuridico.

Le centrali di carpooling sono utilizzate soprattutto da giovani abituati a procurarsi informazioni su Internet, che non possiedono ancora un'automobile e rifuggono dai prezzi elevati dei biglietti del treno. A essere particolarmente richiesti e offerti sono i viaggi tra le grandi città. Ma anche nel traffico regionale sono attualmente in corso dei tentativi di impostare il traffico privato in modo più efficiente.

Un biglietto per la combinazione ideale

La molteplicità delle strutture tariffarie impedisce ancora alle varie reti di trasporto

pubblico di associarsi. La maggior parte delle regioni urbane è servita da proprie imprese di trasporto e i vari sistemi tariffari sono difficili da armonizzare. Queste imprese regionali «storiche» non sono facilmente collegabili neanche con la rete ferroviaria interregionale. Gli ostacoli sono però essenzialmente di natura organizzativa, politica e giuridica: sul piano tecnico, delle soluzioni sarebbero possibili.

Sono ad esempio già in circolazione **biglietti elettronici** – biglietti dotati di un chip, simili alle carte di credito – che vengono registrati da speciali sensori non appena il titolare sale su un veicolo. Non è quindi più necessario fare la fila alla biglietteria. E grazie ai sistemi di posizionamento nel computer di bordo, è possibile determinare quale tratta è stata percorsa e quale veicolo è stato utilizzato. La fattura mensile comprende tutti i viaggi fatti con i vari mezzi di trasporto aderenti al sistema interconnesso. Sarebbe addirittura ipotizzabile ampliare il sistema, fatturando con il biglietto elettronico anche le tasse per impianti come scivole, piscine o musei.

Diventano così sempre più reali visioni di trasporti pubblici su misura, adattati alle esigenze individuali: per recarsi al mattino presto nella metropoli più vicina, il mezzo più comodo è il treno. All'interno della città, il passeggero può muoversi in tram e in bus senza doversi scervellare davanti agli automatici su quanto bisogna sborsare per una determinata tratta. E se verso sera vuole raggiungere un posto fuori mano nei dintorni, alla stazione può ritirare un'automobile della flotta di Car Sharing. Gli esperti dei trasporti parlano della cosiddetta «**pianificazione intermodale degli itinerari**»: prima della

partenza, il nostro passeggero immette via Internet dove vuole arrivare a che ora e il programma di pianificazione degli itinerari combina i vari vettori di trasporto elaborando un piano su misura per i suoi bisogni specifici di mobilità. La fatturazione avviene a fine mese e include tutti i viaggi e le prestazioni a cui si è fatto ricorso nell'ambito della mobilità interconnessa.

Attualmente, i biglietti elettronici sono collaudati in vari progetti pilota. Un esempio è quello dell'agglomerato di Dresda: il progetto «Intermobil» del programma di ricerca tedesco «Mobilität in Ballungsräumen» (Mobilità negli agglomerati) collauda la tariffazione flessibile, la trasmissione di dati senza contatti e un'ampia offerta di trasporti pubblici di corto raggio, Park-and-Ride e automobili a noleggio (Car Sharing). Anche la Svizzera ha realizzato progetti pilota su larga scala paragonabili: negli agglomerati di Ginevra e Basilea, oltre 1'800 persone hanno sperimentato il sistema «Easyride». Tecnicamente, il progetto pilota è stato un successo. Ciononostante, nella primavera del 2002 è stato interrotto: accanto a difficoltà finanziarie sono state decisive anche obiezioni legate alla protezione dei dati. La fattura mensile, infatti, può essere emessa solo se i dati sono memorizzati per un determinato periodo. In questo modo risulta sostanzialmente possibile tracciare dei profili di movimento delle persone che utilizzano Easyride, il che a sua volta è difficilmente compatibile con l'esigenza di tutelare la sfera privata del singolo.

Senz'auto verso la meta

Dalla metà di aprile 2002, nella regione di Burgdorf (Canton Berna) ai margini delle strade si ergono misteriose colonne: sono alte circa tre metri, sovrastate da un pannello luminoso e dotate nella parte inferiore di uno schermo interattivo («touchscreen»), che serve a immettere i comandi. Le alte stee di lamiera sono state collocate nell'ambito del progetto pilota «Carlos» (Senz'auto): chi vuole utilizzare Carlos deve acquistare un biglietto da due franchi alla colonna e immettere nel «touchscreen» il luogo dove vuole andare. Il nome della destinazione desiderata appare nel pannello luminoso – e i conducenti diretti verso la stessa destinazione che leggono l'indicazione corrispondente nel pannello possono fermarsi e far salire il passeggero. Il biglietto resta al conducente: non appena ne ha raccolti dieci, riceve un buono Reka del valore di dieci franchi. L'altra metà del ricavato confluisce nelle casse del progetto.

Sostanzialmente, quindi, Carlos è paragonabile al tradizionale autostop – senza gli stessi rischi: un videosistema sorveglia le 11 fermate, di modo che vi è un certo controllo su chi sale sull'auto di chi. Inoltre, le donne possono segnalare che desiderano essere prese a bordo solo da una donna. E chi è stufo di aspettare una possibilità di viaggio in comune può chiamare un taxi mediante un collegamento vocale sulla colonna; il biglietto acquistato è allora dedotto dal prezzo della corsa. Il progetto pilota «Carlos» è destinato a durare tre anni. Nei primi sei mesi, il volume di passeggeri è stato esiguo, con una media di 260 passeggeri per mese; grande è tuttavia l'interesse manifestato da esperti svizzeri e stranieri in materia di trasporti.

Meno corse a vuoto grazie a una gestione ottimale della flotta

A muoversi non sono solo le persone: anche le merci viaggiano. Nel trasporto merci, la telematica dei trasporti ha già preso piede: è infatti impiegata nella gestione del parco veicoli, per utilizzare al meglio le flotte di mezzi pesanti ed evitare corse a vuoto.

La telematica dei trasporti può anche servire per determinare la posizione attuale di un determinato carico. La **possibilità di seguire la spedizione** è già diffusa: circa la metà dei veicoli adibiti al trasporto in Europa dispone dei terminali e programmi informatici necessari. Sempre più spesso, i dati corrispondenti sono consultabili anche via Internet, di modo che il cliente può seguire sullo schermo il viaggio del suo carico. Grazie a questi sistemi di posizionamento, la perdita di una merce pregiata diventa molto improbabile. È inoltre possibile comunicare tempestivamente al destinatario quando dovrà prendere in consegna la spedizione.

Infine, la telematica dei trasporti può essere impiegata nel trasporto merci combinato con autocarri e ferrovia anche per formare cosiddette **catene di trasporto**. Il momento e il luogo delle operazioni di trasbordo possono essere fissati anche a breve termine grazie al collegamento informatico senza fili con una centrale. E se nell'ambito del trasporto «Huckepack» il traffico merci su strada e ferrovia dovessero interagire ancora di più, ancora una volta entrerà in gioco la telematica dei trasporti.

Le applicazioni telematiche che intervengono nella guida e in un certo senso «inabilitano» il conducente presuppongono un cambiamento fondamentale della nostra concezione del ruolo svolto dalla persona al volante.

Per una sicurezza stradale ancora migliore

In base ai chilometri percorsi, viaggiare in automobile è sempre più sicuro. Ciononostante, ogni anno in Svizzera circa 600 persone perdono la vita sulle strade e un numero circa dieci volte superiore subisce gravi ferite in incidenti della circolazione. La telematica dei trasporti può fornire un contributo per aumentare la sicurezza stradale.

«VISIONE ZERO» – in futuro nessuno dovrà subire lesioni mortali o gravi nel traffico stradale: questo l'obiettivo ambizioso fissato dalla Confederazione nell'ambito della sua attuale politica della sicurezza stradale (Vesipo). Nei loro «Principi per una politica federale della sicurezza stradale», gli esperti dell'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) definiscono una serie di misure che consentono di aumentare la sicurezza sulle strade. Il paradigma alla base di queste considerazioni parte dal presupposto che è impossibile escludere completamente l'errore umano. Viene quindi attribuita particolare importanza alle misure tecniche che assistono il conducente e gli facilitano il compito – o in casi estremi che proteggono lui (e gli altri utenti del traffico) da se stesso.

Angelo custode incluso

La velocità eccessiva resta il principale fattore di rischio nella circolazione. I **limiti di velocità** segnalati oggi con cartelli forniscono l'informazione solo in alcuni punti e se un conducente non li vede o non li rispetta, generalmente non deve temere conseguenze

– a patto che non finisca in un controllo della polizia. Una limitazione della velocità trasmessa continuamente ai veicoli via radiomobile potrebbe invece essere utilizzata per mettere in guardia contro i superamenti dei limiti. Modelli più drastici prevedono addirittura dei dispositivi di blocco della velocità integrati nel motore, che frenano l'automobile non appena cerca di superare la velocità ammessa. Una simile «interdizione» tecnica del conducente presupporrebbe tuttavia un cambiamento fondamentale della nostra concezione del ruolo svolto dalla persona al volante.

Un'altra fonte di pericoli è la condizione fisica del conducente. Il fatto che è meglio mettersi al volante quando si è riposati è sufficientemente noto e che l'alcool e gli stupefacenti nel sangue compromettono la capacità di percezione e reazione anche. Sono già disponibili dispositivi volti a impedire la guida in condizioni pericolose: sono stati sviluppati ad esempio **sensori**, che analizzano il fiato del conducente e bloccano l'avviamento del motore quando i valori misurati segnalano un consumo di alcool. Sono in discussione anche videocamere puntate agli occhi del conducente: non appena l'analisi automatica dell'immagine segnala un affaticamento eccessivo, il sistema emette un segnale d'avvertimento. È tuttavia improbabile che un simile controllo continuo dei conducenti sia politicamente attuabile. E per i sistemi che intervengono attivamente nel processo di guida limitando il potere discrezionale del conducente, l'opposizione rischia di essere ancora più forte.

Maggiori consensi dovrebbero invece riscuotere i sistemi di sorveglianza telematica uti-

lizzati a fini di **controllo** nei trasporti di **carichi** pericolosi. In quest'ambito potrebbe essere utile segnalare irregolarità nello stato del carico non solo al camionista, ma anche a una centrale al di fuori del veicolo.

Sistemi collaudati nel traffico ferroviario

Il fatto che oggi i treni possano lasciare la stazione utilizzando lo stesso binario a distanza di due o tre minuti è da attribuire anche alla tecnica della sicurezza telematica. E sono ipotizzabili altri miglioramenti: si sta ad esempio prendendo in considerazione la possibilità di non più prescrivere distanze fisse tra i treni in base al cosiddetto principio dell'intervallo di blocco, ma di introdurre distanze flessibili, in funzione della velocità. Assumerebbero allora un ruolo centrale la determinazione esatta della posizione e misurazioni precise della velocità. I treni potrebbero così susseguirsi a ritmi ancora più serrati senza compromettere la sicurezza.

Per il traffico ferroviario è inoltre prevedibile un maggior impiego di sensori capaci di riconoscere ostacoli davanti al muso e di azionare il freno d'emergenza. Sui binari sono ipotizzabili sistemi di sicurezza del genere, dato che la direzione in cui si muove il treno è fissa. Nel traffico stradale, invece, questi dispositivi di **prevenzione delle collisioni** presentano ancora oggi dei limiti, dal momento che dal punto di vista tecnico è praticamente impossibile integrare nel sistema i movimenti laterali di aggiramento.

Tecnicamente, il traffico ferroviario dispone di un'ampia gamma di possibilità per migliorare la sicurezza e l'efficienza. In un'Europa

Anche tra gli esperti divergono le opinioni su ciò che può effettivamente produrre la telematica dei trasporti.

Cabina del macchinista di un'ICE (Photo: Lucienne Rey, Erfurt)

sempre più unita, a essere d'ostacolo saranno tutt'al più le frontiere: numerose installazioni soffrono ancora del fatto che ogni Paese ha introdotto un proprio sistema, difficilmente combinabile con quello del Paese vicino. Un'armonizzazione internazionale della tecnica della sicurezza e dei sistemi di segnaletica è dunque una premessa per poter realizzare miglioramenti tecnici. Un primo passo è stato fatto con il European Rail Traffic Management

Nessun «uomo morto» nella cabina del macchinista

A essere costantemente sorvegliato non è solo il traffico ferroviario nel complesso, ma anche i singoli treni. Già negli anni Trenta, sui treni svizzeri è stato introdotto l'arresto automatico: durante la corsa, il macchinista tiene sempre premuto il cosiddetto «dispositivo uomo morto», un pedale che se si alza, nel giro di 100 metri è azionato il freno d'emergenza. Questo provvedimento è volto a impedire che un treno sfrecci incontrollato sui binari, nel caso in cui il macchinista sia vittima di uno svenimento. Nel corso degli anni sono stati aggiunti altri sistemi di sicurezza. Il sistema d'influsso sui treni (ZUB), introdotto nella seconda metà degli anni Ottanta sulle tratte molto battute, ad esempio, verifica se le riduzioni della velocità necessarie avvengono effettivamente entro i tempi previsti. A tal fine, prima di ogni viaggio e per ogni composizione del treno, bisogna immettere nel sistema i dati specifici (ad esempio il numero di assi, il peso dei vagoni e della locomotiva, la percentuale di frenata, ecc.). Sulla base di questi dati e di informazioni trasmesse alla ZUB da sensori esterni, il sistema calcola la decelerazione necessaria e la curva ideale per il processo di frenata. Se il processo di frenata si discosta dal decorso ottimale, la ZUB avvia una frenatura automatica.

System.

Via libera o mobilità pianificata?

A quali strategie dare la preferenza per eliminare gli ingorghi sulle nostre strade e quale ruolo assegnare ai trasporti pubblici? Dipende dalla nostra risposta a una serie di interrogativi fondamentali. Il modo in cui definiamo la qualità della vita e la nostra relazione con la società influenza anche le nostre idee sulla forma che deve assumere la mobilità.

La riflessione sulla telematica dei trasporti è contraddistinta da due grandi controversie: una verte sulla fattibilità tecnica e organizzativa delle singole misure e sull'influsso che la telematica può effettivamente esercitare sul traffico, l'altra è di natura fondamentale ed è incentrata sull'importanza della mobilità rispetto ad altre esigenze di base della società.

Anche tra gli esperti divergono le opinioni su ciò che può effettivamente produrre la telematica dei trasporti. Gli uni vi intravedono un efficace strumento, che potrebbe aumentare sensibilmente l'efficienza dell'infrastruttura dei trasporti esistente, e ritengono che questo potenziale debba essere sfruttato completamente prima di iniziare a costruire nuove strade. Gli altri sono invece convinti che le possibilità della telematica dei trasporti siano sopravvalutate e che bisogna quindi costruire senza indugio nuove strade e nuovi impianti infrastrutturali per prevenire il collasso dei trasporti incombente. Questa controversia potrà essere risolta solo con l'esperienza pratica – quando si conoscerà il risultato delle singole misure sperimentate nei progetti pilota.

Di quanta mobilità ha bisogno l'uomo?

La libertà personale di movimento è uno dei nostri diritti fondamentali e da tempo l'automobile è stata elevata a emblema dell'auto-realizzazione individuale. Per molte persone, la libertà a bordo della propria automobile resta un importante elemento della qualità della propria vita. Sempre più spesso, però, si alzano anche voci che esprimono indignazione nei confronti degli effetti collaterali della mobilità motorizzata, che si scandalizzano perché lo spazio vitale è tagliato dalle strade, l'aria inquinata dai gas di scarico e il suolo sigillato dall'asfalto.

A molti, un ambiente sano e meno stress nella vita di tutti i giorni sembrano un bene auspicabile, non meno importante delle esigenze di mobilità. Su questo sfondo, è discutibile se si devono veramente cercare metodi che gestiscono più efficacemente il traffico, ma al tempo stesso ne favoriscono la crescita. Vista così, la telematica dei trasporti potrebbe suscitare riserve tra le persone sostanzialmente scettiche nei confronti del settore dei trasporti. Numerose applicazioni telematiche rischiano di incontrare poca simpatia anche tra coloro che non vogliono lasciarsi mettere le briglia nella loro mobilità personale. E a metà strada tra i nemici della mobilità da un lato e i sostenitori della libertà di movimento sfrenata dall'altro dovrebbero trovarsi tutti coloro che guardano alla telematica dei trasporti con un occhio spassionato, considerandola uno strumento che offre delle possibilità per aumentare il comfort, la sicurezza e l'efficienza del traffico passeggeri e merci.

Sfavoriti gli interessi collettivi

Se si lasciasse libero corso all'evoluzione, è prevedibile che parecchie delle applicazioni telematiche prenderebbero piede solo in casi isolati – e cioè dove vanno incontro a spiccati interessi individuali e non limitano il margine di libertà del singolo. I sistemi di navigazione, ad esempio, dovrebbero suscitare ampi consensi: in primo luogo perché ogni utilizzatore si aspetta vantaggi dall'aumento di informazioni e in secondo luogo perché è libero di seguire o meno le raccomandazioni telematiche. Il Road Pricing, invece, rischia di riscontrare qualche difficoltà: benché dal punto di vista della collettività possa sembrare vantaggioso aumentare l'occupazione delle automobili mediante delle tasse per l'utilizzazione, riducendo così il volume di traffico e generando anche – a seconda dell'impostazione – un gettito a favore delle casse dello Stato, per il singolo è grande la tentazione a opporsi al salasso alle proprie tasche.

La futura forma della nostra mobilità dipenderà non da ultimo dalla nostra volontà ad anteporre le esigenze della collettività ai nostri interessi individuali – dalla nostra disponibilità ad esempio a pianificare in anticipo i nostri spostamenti o dal nostro attaccamento al diritto di metterci in strada in qualsiasi momento, spontaneamente e senza programmi, con il veicolo di nostra scelta. Il conflitto fondamentale che oppone talvolta gli interessi individuali e quelli collettivi si rispecchia anche nella relazione tra il controllo da un lato e la tutela della personalità dall'altro: i controlli automatici della velocità, ad esempio, che aumentano la sicurezza

stradale in generale, sono realizzabili solo se è possibile rilevare determinati dati individuali e memorizzarli – almeno per il tempo necessario per l'analisi. Anche i sistemi volti a combinare tra loro singoli vettori di trasporto, come ferrovie, mezzi urbani e automobili a noleggio, e ad agevolare la loro utilizzazione mediante un conteggio mensile complessivo presuppongono che siano memorizzati i dati necessari di tutti coloro che fanno uso di questa offerta.

Per far sì che i potenziali della telematica dei trasporti producano risultati, è necessaria una strategia globale ampiamente accettata a livello politico e sociale, che tenga conto degli aspetti tecnici, organizzativi, economici e giuridici dell'impiego della telematica dei trasporti. Solo così è possibile far sì che le varie applicazioni della telematica interagiscano senza vincoli e sfruttare quindi appieno i vantaggi offerti da un'infrastruttura dei trasporti utilizzata in modo flessibile e al meglio.

Che caratteristiche deve presentare allora la mobilità del futuro? Questo interrogativo deve essere discusso nell'ambito di un dialogo sociale.

Un dialogo sociale per decidere

Le possibilità della telematica dei trasporti possono essere sfruttate appieno solo se l'opinione pubblica ne approva l'impiego. I responsabili politici e gli esperti in materia di trasporti sono esortati a coinvolgere la popolazione nelle discussioni sul futuro della mobilità.

Il bisogno di mobilità è una delle numerose esigenze, talvolta in concorrenza, della nostra società. L'importanza che viene accordata a questo bisogno e il modo in cui deve essere valutato rispetto ad altri beni, come la sostenibilità ecologica, non possono essere decretati dall'alto, ma devono essere negoziati nell'ambito di un dialogo con tutti gli interessati. Dalle risposte a questi interrogativi fondamentali dipende anche la discussione su quali misure tecniche in materia di trasporti hanno senso a quali premesse.

Bisogno d'intervento

Indipendentemente dal fatto che la telematica dei trasporti sia introdotta nell'ambito di una strategia globale dei trasporti o che singole innovazioni si impongano con la loro forza, è percettibile un bisogno d'intervento. Già oggi si vede che determinati gruppi hanno più difficoltà di altri a utilizzare i servizi telematici: l'anziano o l'ipovedente fanno fatica a consultare le informazioni o comprare un biglietto su un terminale. Per far sì che nessuno sia sistematicamente limitato nelle sue esigenze di mobilità sono necessarie offerte complementari mirate per le persone

sfavorite e progetti di formazione creati su misura per gli anziani, gli handicappati o altre persone a disagio con la tecnica moderna.

Se in cambio di una limitazione o dell'assunzione di un onere supplementare si riceve una controprestazione, ci si abitua più facilmente alle misure malviste. Tenendo presente ciò, bisognerebbe prendere in considerazione la possibilità di indennizzare finanziariamente i conducenti che utilizzano meglio l'automobile o sono disposti ad accettare sensori di controllo nel loro veicolo. In fondo, già oggi i servizi di carpooling si basano sul principio di ripartire le spese di viaggio tra più persone, in modo che risultino più vantaggiose per tutti – anche se per il momento la situazione giuridica si oppone ancora ad accordi del genere. In vista di sistemi telematici come sensori di controllo automatico della velocità o sorveglianza dei conducenti, che migliorano la sicurezza stradale in generale, bisognerebbe riflettere se non premiare i proprietari di veicoli che si dotano dei dispositivi corrispondenti con premi assicurativi più bassi o altri incentivi finanziari.

Che caratteristiche deve presentare allora la mobilità del futuro? Alla fine, questo interrogativo deve essere discusso nell'ambito di un dialogo comune. Un dialogo che presuppone una solida base di conoscenze: campagne informative su progetti pilota in cui sono state sperimentate misure telematiche o iniziative di formazione continua per esponenti della politica locale e delle amministrazioni comunali possono contribuire a cogliere in modo realistico il potenziale della telematica dei trasporti. E procedure di partecipazione svolte da organizzazioni indipendenti (per esempio tavola rotonda, PubliForum, publifocus)

offrirebbero la garanzia che la mobilità del futuro non sia progettata a tavolino solo dagli esperti, ma che anche tutti coloro che utilizzano i veicoli nella pratica e sono interessati dal traffico possano dire la loro.

Die Studien des Zentrums für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS sollen möglichst sachliche, unabhängige und breit abgestützte Informationen zu den Chancen und Risiken neuer Technologien vermitteln. Deshalb werden sie in Absprache mit themenspezifisch zusammengesetzten Expertengruppen erarbeitet. Durch die Fachkompetenz ihrer Mitglieder decken diese so genannten **Begleitgruppen** eine breite Palette von Aspekten der untersuchten Thematik ab.

Le Centre d'évaluation des choix technologiques TA-SWISS se doit, dans toutes ses études sur les avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies, de fournir des informations aussi factuelles, indépendantes et étayées que possible. Il y parvient en mettant chaque fois sur pied un **groupe d'accompagnement** composé d'experts choisis de manière à ce que leurs compétences respectives couvrent ensemble la plupart des aspects du sujet à traiter.

Gli studi del Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS devono fornire informazioni il più possibile fattuali, indipendenti e fondate sulle opportunità e sui rischi delle nuove tecnologie. Per questo motivo, sono realizzati in collaborazione con gruppi di esperti in materia. Grazie alla competenza dei loro membri, questi cosiddetti **gruppi d'accompagnamento** coprono un ampio ventaglio di aspetti della tematica esaminata.

Studies carried out by the Centre for Technology Assessment TA-SWISS are aimed at providing information concerning the advantages and risks of new types of technology which is as factual, independent and broad as possible. For this reason they are conducted in collaboration with groups of experts in the corresponding field(s). Thanks to the expertise of their members, these so-called **supervisory groups** cover a broad range of aspects of the issue in question.

Folgende Personen wirkten beim TA-SWISS Bericht «Das vernetzte Fahrzeug» in der **Begleitgruppe** mit:

Le groupe d'accompagnement du rapport TA-SWISS «Le véhicule en réseau» se composait des personnes suivantes:

Il gruppo d'accompagnamento del rapporto TA-SWISS «Il veicolo in rete» era composto dalle seguenti persone:

The following people were members of the **supervisory group** for the TA-SWISS report «The Networked Vehicle» study:

Dr. Fulvio Caccia, TA-SWISS Leitungsausschuss und ComCom, Bern, Präsident der Begleitgruppe

Yvonne Achermann, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Bern

Dr. Hans-Jürgen Bossmeyer, BMW AG, München

Erwin Gautschi, Bundesamt für Strassen ASTRA, Bern

Dr. Ueli Haefeli-Waser, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie, Bern

Dr. Emil Kowalski, TA-SWISS Leitungsausschuss, Rieden b. Nussbaumen

Fridolin Landolt, Planzer Transport AG, Dietikon

Dr. Ruedi Meier, beratender Ökonom, Bern

Hans-Kaspar Schiesser, Verband öffentlicher Verkehr VÖV, Bern

Caroline Schnellmann, Bundesamt für Verkehr, Bern

Philipp J. Stüssi, Mitarbeiter des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, Bern

Jörg Thoma, Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu, Bern

Kosmas Tsiraktsopoulos, Informationsbeauftragter des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, Bern

Erich Willi, Schweizerische Energie-Stiftung SES, Brugg

Rudolf Zumbühl, Touring Club der Schweiz TCS, Vernier